

Міністерство освіти і науки України
Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти
у Запорізькій області

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Збірник матеріалів
IV Всеукраїнської науково-практичної конференції

12 червня, 2025

**м. Запоріжжя
Україна**

УДК 504.75
О92

Всеукраїнська науково-практична конференція проводиться відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області

О92 **Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.** Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Паржницького О. В., Петерик С. М., Матяшевої О. Б. м. Запоріжжя, 12 червня 2025 року [Електронне видання]. Запоріжжя : Видавництво «Просвіта», 2025. 296 с.

ISBN 978-966-653-546-0

Збірник містить матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції за такими основними напрямками: перспективи освіти: сучасні підходи до формування екологічної компетентності здобувачів освіти; оволодіння уміннями та навичками екологічної діяльності у здобувачів освіти; залучення громадських екологічних організацій, просвітницьких товариств до поширення екологічних знань та елементів екологічної культури; міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення; розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва у галузі екологічної освіти і науки, охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів, збереження біосфери і цивілізації; прикладна екологія.

УДК 507.75

Матеріали подано в авторській редакції, за достовірність фактів, цитат, посилань на джерела, власних імен тощо, відповідають автори публікації.

ISBN978-966-653-546-0

© Автори матеріалів, 2025
© Науково-методичний центр професійнотехнічної освіти у Запорізькій області, 2025
© Видавництво «Просвіта», 2025

ЗМІСТ

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ	10
<i>Андрусяк Тетяна</i>	
ПРАКТИЧНІ ТРЕНІНГИ ТА МАЙСТЕР – КЛАСИ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.....	13
<i>Бездєнєжних Марина</i>	
ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ УЧНІВ ЯК ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС.....	15
<i>Бешлега Вікторія</i>	
САЙТ «INATURALIST» – ПРИКЛАД «ГРОМАДЯНСЬКОЇ НАУКИ», ЯКА НАВЧАЄ АМАТОРІВ ЕКОЛОГІЇ І ЗБИРАЄ НАУКОВІ ДАНІ ПРО БІОРІЗНОМАНІТТЯ.....	21
<i>Бистрицька Вікторія, Бенгус Юрій</i>	
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ.....	25
<i>Буряківська Наталя</i>	
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ: ДОСВІД КРИВБАСУ	32
<i>Васильєва Світлана</i>	
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ	39
<i>Гнатів Олена</i>	
ПСИХОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ: ЯК ФОРМУВАТИ ДБАЙЛИВЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ	44
<i>Гончарук Галина</i>	
ПЕРЕРОБКА ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ І КАРТОНУ – ЕФЕКТИНИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ	48
<i>Грабовська Людмила, Рубеж Тетяна</i>	
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ	53
<i>Гробовод Вікторія, Кірпо Наталя</i>	

Список використаних джерел

1. Екологічне виховання на уроках біології. URL: http://npu.edu.ua!/e-book/book/html/D/ipgoe_ktmn_Moroz (дата звернення: 08.06.2025)
2. Лук'янова Л. Б. Феномени екологічної компетентності. Філософія педагогічної майстерності: зб. наук. пр.; редкол.: Н.Г.Ничкало та ін. К.: Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. С.136–145.

САЙТ «iNATURALIST» – ПРИКЛАД «ГРОМАДЯНСЬКОЇ НАУКИ», ЯКА НАВЧАЄ АМАТОРІВ ЕКОЛОГІЇ І ЗБИРАЄ НАУКОВІ ДАНІ ПРО БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Бистрицька Вікторія

викладач,

ДПТНЗ «Регіональний центр професійної освіти
ресторанно-готельного, комунального господарства,
торгівлі та дизайну»,

м. Харків, Харківська область;

Бенгус Юрій

старший викладач,

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди,
м. Харків, Харківська область

В світі поширюється рух із залученням необмеженої кількості спостерігачів-аматорів, які під керівництвом фахівців приймають участь у створенні великих баз спостережень. Такі великі бази даних вчені не змогли б створити самостійно. Цей рух отримав назву «citizen science», або «громадянська наука». Він поширений в різних галузях, від спостережень за космічними об'єктами до спостережень за життям на дні океанів. Для цього науковці консультують аматорів і надають їм вільний доступ, наприклад до супутникових знімків, або до знімків телескопів, або до камер, встановлених в океанських глибинах, і потім використовують спостереження аматорів в своїй роботі.

В Україні найбільш популярною платформою для подібних екологічних проектів із залученням аматорів став сайт «iNaturalist». Популярності сайту

сприяє те, що на його базі створено додатки для смартфона, які значно спрощують завантаження спостережень. Ці додатки перетворюють прогулянку зацікавленої людини у пізнавальну комп'ютерну гру з елементами змагання.

Як працює додаток «iNaturalist»? Що потрібно зробити:

1. Завантажити додаток і зареєструватися на сайті «iNaturalist».
2. Війти в додаток і обрати опцію «Додати спостереження» («+»).
3. Обрати спосіб спостереження, наприклад «Зробити фото».
4. Сфотографувати живий організм, наприклад рослину, і, якщо фото вдаль, натиснути «пташку». Додаток зафіксує світлину, час і координати, коли і де її зроблено.

5. Коли світлина завантажиться, можна або самому визначити і підписати вид живого організму, або натиснути позначку «Що ви бачите?» і ідентифікувати вид спробує штучний інтелект сайту. Якщо ШІ запропонує кілька варіантів визначення – то вам доведеться обрати з них один.

6. Важливо поставити «пташку» у відповідному полі, якщо організм утримується в неволі або культивується.

7. Після цього ваше спостереження вивчають фахівці і перевіряють визначення. Підтверджене фахівцем-куратором визначення отримує позначку «дослідницький рівень» і з часом заноситься у всесвітню базу дослідження біорізноманіття (GBIF) та може бути використане вченими всього світу.

Таким чином кожен натураліст-аматор отримує фахове визначення рослини, гриба або тварини (якщо воно можливе по фото), а вчені отримують дані від великої кількості аматорів про біорізноманіття з усього світу.

Для популяризації сайту і для залучення нових аматорів і фахівців для вивчення біорізноманіття на сайті «iNaturalist» регулярно відбуваються різні змагання. Наприклад у квітні 2024 і 2025 років проводилися бліци (короткі змагання) City Nature Challenge. За їх результатами підводилися підсумки як всесвітні, так і по Україні, і по нашій Харківській області. В обласному змаганні перемогу в кількості спостережених біологічних видів (з результатом 200 визначених видів) отримав один з авторів доповіді (рис. 1).

Але, крім особистих перемог, значно цікавіше отримувати нові знання від фахівців. Наприклад автори непогано знають види рослин. Але різноманіття видів жуків, або грибів, або метеликів, нам відомо менше. І тут буває дуже цікаво отримати фахові коментарі і визначення видів від провідних українських і закордонних науковців. Помилки у визначеннях стає менше, кількість знань росте, а головне те, що наші дані стають доступні вченим всього світу.

Rank	Username	Number of Species
1st	yuri_bengus	200
	andrey_novgorodsky	109
	alposylaev	87
	georgebondarenko	59
	p_andrey	21
	bacchus1	13

Рисунок 1 – Результати змагання «City Nature Challenge 2024: Kharkiv» по спостереженням максимальної кількості видів живих організмів на території Харківської області

Науковцям і здобувачам освіти робота з сайтом допомагає не тільки отримати знання, а й систематизувати свої знахідки для аналізу в своїй науковій роботі. Тому сайт «iNaturalist» набуває все більшої популярності не тільки серед науковців, а і серед студентів і школярів, які прагнуть вивчати екологію. Автори залучили до роботи з сайтом «iNaturalist» здобувачів освіти з своїх закладів освіти. Серед залучених нами новачків, більшість завантажили лише перші десятки спостережень, але є і такі, хто за перші тижні завантажив по кілька сотень спостережень. І значна частина цих спостережень вже увійшла у всесвітню базу даних по біорізноманіттю GBIF.

Буває надзвичайно цікаво, коли сфотографований тобою незнайомий вид комах виявляється наприклад регіонально рідкісним видом для нашої

Харківської області (рис. 2). Або навпаки, коли сфотографована тобою рослина або комаха стає першою знахідкою в Харківській області виду-прибульця з іншого континенту (рис. 3). За результатами спостережень, занесених на сайт «iNaturalist» одним з авторів опубліковано кілька наукових робіт [1, 2], зроблені доповіді на наукових конференціях.

Рисунок 2 – Муха львинка *Clitellaria ehippium* (сфотографована у 2025 році і визначена на сайті «iNaturalist») є регіонально рідкісною у Харківській області

Рисунок 3 – Оса *Isodontia mexicana* з Північної Америки в 2022 році була вперше знайдена у Харківській області і визначена на сайті «iNaturalist»

Особливо корисне використання сайту «iNaturalist» в складні для України часи, коли спілкування між людьми дещо обмежене. В таких умовах навчальні можливості сайту важко переоцінити. Він не тільки допомагає вивчати ботаніку, зоологію, мікологію, а і навчає екологічним зв'язкам (наприклад для визначення комахи важливо вказувати на якій рослині її сфотографували, а для грибів – під якими деревами їх знайшли). Запрошуємо всіх, хто цікавиться екологічними дослідженнями, аматорів і фахівців, викладачів і здобувачів освіти, приєднуватися до дружньої спільноти сайту «iNaturalist».

Список використаних джерел

1. Бенгус Ю. В., Волкова Р. Є. Новий локалітет *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch в межах міста Харкова. *Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія*. 2021. Т. 1, № 23. С. 6–12.
URL: <https://doi.org/10.34142/2708-5848.2021.23.1.01> (дата звернення: 04.06.2025).

2. Лещенко Ю., Бенгус Ю. Знахідки *Geranium sibiricum* L. на території міста Харків. *Біологія та валеологія*. 2016. № 18. С. 105–115.
URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.167386> (дата звернення: 04.06.2025).

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Буряківська Наталя

викладач,
ЗП(ПТ)О «Харківський професійний коледж»,
м. Мерефа, Харківська область

Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Тому зараз, як ніколи, важливе питання формування громадянина-патріота України, захисника Вітчизни.

У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначено, що система освіти має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей,